

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭКСТРЕННАЯ МЕРА СТРУКТУРИРОВАНИЯ РАБОТЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Исенбаева Э.

Докторант программы "Доктор делового администрирования (DBA) в области здравоохранения" Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

HR POLICY AS AN EMERGENCY MEASURE OF STRUCTURING WORK WITH THE HUMAN RESOURCES OF THE ORGANIZATION

Isenbayeva E.

Doctoral student of the program "Doctor of Business Administration (DBA) in the field of healthcare" of Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Кадровая политика для развивающейся организации представляет структурированную модель управления человеческими ресурсами. Соответственно разработка данного документа требует определенных квалификационных навыков и экспертизы.

Abstract

HR policy for a developing organization represents a structured model of human resource management. Accordingly, the development of this document requires certain qualification skills and expertise.

Ключевые слова: кадровая политика, человеческие ресурсы, медицинские организации.

Keywords: personnel policy, human resources, medical organizations.

В условиях конкуренции возникает необходимость в постоянном опережении конкурентов и предоставлении уникального продукта (услуги). Все мы понимаем, что в сфере предоставления медицинских услуг персонал клиники играет особую роль, так как выбор медицинского учреждения пациентом основывается именно на предоставлении качественной медуслуги. А качество медицинской услуги формируется за счёт компетентного и квалифицированного медицинского персонала клиники. Тем самым управлению персоналом клиники необходимо уделять огромное значение и снижать текучесть персонала, которая возникает, в частности, за счёт неудовлетворенности. При этом удовлетворенность работников, на наш взгляд, мы можем разбить на несколько категорий: 1) удовлетворенность условиями труда, графиком работы; 2) удовлетворенность нагрузкой; 3) удовлетворенность оплатой труда; 4) удовлетворенность мотивацион-

ными составляющими: материальное и нематериальное стимулирование работников; 5) удовлетворенность ценностями учреждения.

При анкетировании работников исследуемого нами объекта был определен уровень удовлетворенности, где согласно таблице 1 «Удовлетворенность работников», мы видим, что работники ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ в целом удовлетворены условиями труда и корпоративной культурой, хотя она не формализована и идеология организации не идет в разрез с их идеалами, также видим заинтересованность в повышении стимулирующих выплат. При этом на наш взгляд, стимулирующие- мотивационные выплаты необходимо интегрировать с проделанными работами и инициативность работников по развитию организации в целом (предложения по развитию организации, привлечение пациентов, инвесторов), так как мы считаем, что работники, не получающие необходимый объем нагрузки, не будут удовлетворены своим трудом.

Таблица 1.

**Удовлетворенность работников
ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ**

	Критерии удовлетворенности	Данные анкет (по 5 бальной шкале)	Предложения
1	удовлетворенность условиями труда, графиком работы;	5	Расширение пакета услуг
2	удовлетворенность нагрузкой;	4	Не поступало
3	удовлетворенность оплатой труда;	4	Не поступало
4	удовлетворенность мотивационными составляющими: материальное и нематериальное стимулирование работников;	3	Не поступало
5	удовлетворенность ценностями учреждения и руководством;	5	Не поступало

Составлено автором на основании анкетных данных по определению удовлетворенности работников (Приложение 1)

По первому показателю «Удовлетворенность условиями труда, графиком работы» все работники Центра отметили высокую лояльность руководства к созданию благоприятного, комфортного, эстетичного рабочего пространства и полное оснащение процесса труда необходимым оборудованием. Графики работ персонала составляются согласовано с работниками Центра и полностью удовлетворяют их. Работники, получившие дополнительную квалификацию, предложили расширить пакет предоставляемых услуг Центра. В связи с чем возникает необходимость рассчитать экономическую составляющую и произвести анализ потребности рынка в данных видах услуг. По второму показателю «Удовлетворенность нагрузкой» работники полностью удовлетворены и отмечают желание в привлечении дополнительных клиентов, так как оплата труда имеет прямую зависимость от количества пациентов. По третьему показателю «Оплата труда», руководство Центра не раскрывает оклады работников и наглядный анализ произвести не имеем возможности, но по данным анкетирования Центра удовлетворенность оплатой труда высокая и по мнению работников является конкурентной по г. Шымкент. По четвертому показателю «Удовлетворенность мотивационными составляющими: материальное и нематериальное стимулирование работников» работниками при анкетировании выявлена не полная удовлетворенность. Материальное стимулирование работников со стороны руководства Центра является привлечение клиентов, конкурентная рыночная оплата за каждого пациента, что в целом удовлетворяет работников Центра, но нет стимулирующих выплат на повышение квалификации работников Центра. Для благоприятного климата в коллективе необходимо развивать не материальное стимулирование. Управления кадров необходимо применять современные методы стимулирования, такие как тимбилдинг с раскрытием корпоративного духа и иное. По пятому показателю «Ценности учреждения» - главной ценностью Центра является предоставление качественной медицинской услуги, соответственно руководством Центра созданы такие условия труда, которые нацелены на предоставления именно качественной медицинской услуги, т.е. проводится анонимное анкетирование клиентов центра определяющие удовлетворенность медицинскими услугами Центра, врача и всего персонала Центра. Критерии успешности — это вовлечение персонала клиники к созданию пула клиентов, которые возвращаются, а также обслуживаются семьями и рекомендуют Центр другим потенциальным клиентам.

А если уже перейти к проведению анализа процессов управления персоналом и кадровой стратегии необходимо произвести аудит HR процессов и определить имеются ли они в организации:

Во-первых, необходимо произвести количественный и качественный анализ самого персонала организации, определить какие функции реализует кадровая служба, необходимо произвести проверку бюджета расходов на персонал.

Во-вторых, определить осуществляется ли планирование человеческих ресурсов, также произвести анализ организационной структуры и процессов, связанные с подбором и расстановкой кадровых ресурсов организации.

В-третьих, необходимо определить существует ли в организации программы адаптации работников.

В-четвертых, выявить имеется ли и как производится процесс оценки работников (аттестация, оценка).

В-пятых, осуществляется ли в организации обучение и формирование карьеры работников (квалификация работников, имеется ли кадровый резерв и др.).

В-шестых, определить имеется ли системы мотивации и стимулирования в организации (материальное и нематериальное стимулирование) и оценки производительности труда.

В-седьмых, сформирована ли гласная или негласная корпоративная культура.

По первому направлению мы определили, что кадровая служба введет кадровое делопроизводство, но задачи руководство организации амбициозны и требуют трансформации, например ввод систем непрерывного обучения работников, повышение мотивированности. В целом объект исследования имеет не формализованную стратегию развития и соответственно прослеживаются элементы управления персоналом.

По второму направлению в связи с расширением деятельности и открытию нового филиала штат работников организации увеличивается, а затем произошло сокращение работников Центра. Тем самым необходимо производить анализ укрупненности и потребности организации в трудовых ресурсах на плановом уровне и с учетом будущих потребностей медцентра.

По третьему направлению проанализировав, мы видим, что программы адаптации в ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ не имеется и адаптация осуществляется лишь формально посредством беседы с Директором Центра.

По четвертому направлению оценка и аттестация работников не проводилась.

По пятому направлению согласно проведенного анализа, мы видим, что предпосылке в развитии карьеры работников имеют место и организация за счет собственные средства обучает работников. При этом необходимо разработать план по развитию карьеры и обучению работников с включением его в планы организации и бюджет на следующий период.

По шестому направлению согласно проведенному анкетированию по удовлетворенности, нами выявлено, что нематериальное стимулирование преобладает, организация проводит различные тимбилдинг для улучшения организационного климата в коллективе, поощряет различными грамотами и иное, а материальное стимулирование привязано к проценту обслуживания и удовлетворенности пациентов, что на наш взгляд является

правильным, но при этом при условии высоких финансово-экономических показателей возможно стимулирование работников через дополнительное выплаты, т.е. премирование.

По седьмому направлению наглядно видно, что в медицинском центре сформирована семейная

корпоративная культура, но она не формализована.

Подытожив вышесказанное состав системы управления персоналом медицинского центра представлен на таблице 2.

Таблица 2.

**Краткий обзор работы системы управления персоналом в
ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ.**

Элементы УЧР	Наличие в ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ
Кадровое планирование	Частичное
Нормирование труда	Есть
Определение потребностей в персонале	Частичное (стихийное)
Кадровое администрирование	Есть/ требует аудита
Отбор претендентов на вакантные позиции	Имеется/ интуитивный
Найм работника	Есть
Адаптация	Неформализованная (беседа с руководством Центра)
Обучение персонала	Есть / На начальном уровне (нет планирования и дальнейшего моделирования)
Программы карьерного роста	Отсутствуют
Мотивация и стимулирование	Частично / Ориентирован на количество пациентов
Контроль за деятельностью работников	Управление через дисциплинарные взыскания
Составлено автором на источниках [13].	

Кадровое планирование в Центра осуществляется интуитивно и закрывает краткосрочные приоритеты, поэтому плановая численность персонала рассчитывается исходя из приблизительных нормативов, которые могут быть заимствованы из-за отсутствия собственных разработок. При этом найм работников осуществляется как экстренное закрытие вакансии. Найм работника производится через беседу с потенциальным кандидатом и ознакомление с его трудовой деятельностью, т.е. без использования входных критериев отбора (квалификационные справочники и иное), а оклады формируются под работника, т.е. личный бренд врача играет колоссальную роль. При всем этом руководством Центра производится работа по созданию личного бренда медицинского учреждения. При поиске ра-

ботников используются различные источники, такие как сайт организации, печатные издания, интернет-ресурсы и личные связи.

Процессы управления персоналом лежат в основе кадровой стратегии (политики). Она содержит такие разделы как: основные принципы, корпоративные ценности и компетенция работников, а также базовые направления и основные индикаторы эффективности кадровой политики, которые на наш взгляд весьма неплохо проработаны, но при этом не хватает сроков, в которые эти индикаторы должны быть достигнуты. В связи с чем нами был проведен анализ сильных и слабых сторон организации для работы с возможностями и перевод угроз в управляемые мероприятия в планах организации (Таблица 3).

**Анализ внешних и внутренних сред
ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» Г. ШЫМКЕНТ**

<p>ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» Г. ШЫМКЕНТ</p>	<p><u>Возможности (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение качества и доступности медицинских услуг Центром; - рост оплаты труда; - мотивационные мероприятия по стимулированию работников; - снижение текучести и дефицита кадров за счёт создания кадрового резерва, своевременное обновление кадров; - обучение персонала; 	<p><u>Угрозы (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - конкуренция между мед. учреждениями за кадры; - отсутствие у работников мотивации к развитию; - возможности возникновения конфликтов и разногласий системного характера между работниками; - использование конкурентами более передовых методик и оборудования; - не удовлетворенность работников;
<p><u>Сильные стороны (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - расположение Мед. центра; - клиентоориентированность; - обмен опытом; - соответствие государственному заказу; - конкурентная оплата труда; - наличие современной материально-технической базы; 	<p><u>Мероприятия (S-O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - локация помогает в привлечение и популяризации Центра, но также привлекает конкурентов для открытия бизнеса по близости; - качественный состав кадров с достойной оплатой труда с ориентацией на обучение и комфортными условиями труда снижает текучесть кадров, но имеет возможность возникнуть ситуации утечки возвращенного (обученного) персонала к конкурентам. - государственные программы (заказы) обеспечивает Центр плановыми пациентами; - непрерывное повышение квалификации сотрудников за счет СКПН и государственного бюджета. 	<p><u>Мероприятия (S-T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - расположение конкурентов может привести к утечки кадров или их работы в нескольких учреждениях, что может послужить оттоку клиентов (за врачом) в иные учреждения; - влияние оснащённости и передовые методики в лечении являются преимуществом, но данный показатель в конкурентной среде должен находиться в постоянном мониторинге и иметь материальные запасы для необходимости улучшения; - отсутствие желания обучения у персонала.
<p><u>Слабые стороны (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - высокая конкуренция; - низкие тарифы на медицинские услуги; - дефицит медицинских кадров, слабые компетенции кадров; - отсутствие формальной стратегии развития (кадровой); 	<p><u>Мероприятия (W-O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Низкая социальная ответственность граждан к здоровью, которая возникает, в частности, из религиозных убеждений граждан; - дефицит кадров или необходимость в возвращении кадров требует затрат как во времени, так и ресурсных; - низкая добавленная стоимость на медицинских услуги и низкий спрос у населения на платные услуги; 	<p><u>Мероприятия (W-T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - популярность Центра среди населения; - появление новых конкурентов в рамках ГОБМП и ОСМС; - уменьшение количества прикрепленного населения; - повышения затрат, связанных с нуждами Центра; рост цен на платные услуги и отток клиентов; - текучесть кадров в моногорода, по семейным обстоятельствам (переезд, декрет и иное);
<p>Источник: составлено автором на основе данных организации 12</p>		

В целом в Центре присутствует неформализованная стратегия, в том числе и кадровая. Согласно проведенному анализу и повторяющихся в блоках показателях необходимо разработать плановые показатели для работы над улучшениями деятельности Центра в частности работу с персоналом, но в целом, организация стремится к установлению с каждым работником постоянных трудовых отношений, развитию компетентности, вовлеченности и лидерства, основанных на принципах взаимного уважения и социального партнерства, а проводимая неформальная кадровая политика призвана укрепить уверенность работников в востребованности

своего труда, справедливой оценке деятельности для обеспечения долгосрочного потенциала организации, сохранения и приумножения его интеллектуального капитала. Итак, раз Центр ведет работу по обучению, развитию своих работников, имеет свой кадровый резерв, стремиться к стимулированию, мотивированию работников, то необходимо формализовать кадровую стратегию, в которой можно прописать алгоритмы действий кадровой службы (как набор правил работы персонала), тем самым повысить конкурентные преимущества

центра, так как человеческий капитал является уникальным ресурсом, который невозможно дублировать.

Тем самым, мы пришли к выводам, что:

1. Структура организации имеет вид вертикального управления. Руководство Центра ведет работу по созданию комфортных условий труда, уделяется большое значение обучению и повышению квалификации персонала, предоставлению качественной медицинской услуги.

2. Кадровая деятельность организации представляет собой кадровое администрирование (статисты) с элементами управления персоналом.

3. Процессы управления персоналом строятся в условиях семейной корпоративной культуры, которую необходимо формализовать и прописать в соответствующих процедурах.

4. ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «АРУЖАН» г. ШЫМКЕНТ является перспектив-

ным медицинским учреждением, которому необходимо создать свою кадровую стратегию, которая будет отвечать потребностям Центра.

Список литературы

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 Об утверждении национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»

2. Лыжина А.В., Воронин Б.А. Формирование и реализация кадровой политики // Молодежь и наука. 2016. № 5. С. 243

3. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учеб. пособие / Под ред. А. Я. Кибанова. - М.: ПРИОР, 2007.

4. Ижбулатова О.В. Формирование и реализация кадровой стратегии //